

TEXNIK QOBILIYATLARNI SHAKLLANISHIDA ADAPTIV INTELLEKT VA
IJTIMOIY MUHITNING ROLI

Yulchieva Z.N.

Toshkent Davlat texnika universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasini mudiri, dotsent

Annotatsiya: Maqolada texnik qobiliyatlarning shakllanish jarayonida adaptiv intellektning roli va ijtimoiy muhitning psixologik omillari tahlil qilingan. Shaxsning texnik tafakkuri, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati va ijtimoiy o‘rganish jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik nazariy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: texnik qobiliyat, adaptiv intellekt, ijodiy tafakkur, ijtimoiy muhit, refleksiya, moslashuvchanlik, motivatsiya

Аннотация: В статье анализируется роль адаптивного интеллекта и психологических факторов социальной среды в формировании технических способностей. На основе теоретических источников рассматривается взаимосвязь между техническим мышлением человека, способностью решать проблемные ситуации и процессами социального обучения.

Ключевые слова: технические способности, адаптивный интеллект, творческое мышление, социальная среда, рефлексия, гибкость, мотивация.

Abstract: This article analyzes the role of adaptive intelligence and psychological factors of the social environment in the development of technical abilities. Drawing on theoretical sources, it examines the relationship between human technical thinking, problem-solving ability, and social learning processes.

Keywords: technical abilities, adaptive intelligence, creative thinking, social environment, reflection, flexibility, motivation

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishi insonning **texnik tafakkurini** yangi bosqichga olib chiqmoqda. Texnik qobiliyat — bu shaxsning muhandislik va amaliy muammolarni hal etish, konstruktiv fikrlash, modellashtirish va tizim yaratish qobiliyatidir. Psixologik jihatdan, texnik qobiliyatlar faqat tug‘ma omillarga emas, balki **moslashuvchan tafakkur (adaptiv intellekt)** va **ijtimoiy o‘rganish muhiti**ga ham bog‘liq. R. Sternberg (1985) ta’kidlaganidek, intellektning haqiqiy samaradorligi insonning o‘z tajribasini yangi vaziyatlarda qo‘llay olishida namoyon bo‘ladi [1].

II. Metodologiya

Adaptiv intellektning texnik qobiliyatdagi roli Sternbergga ko‘ra, inson intellekti — bu faqat IQ bilan o‘lchanadigan abstrakt qobiliyat emas, balki **hayotiy muammolarni hal qilishda aqlni real sharoitga moslashtirish, yaratish va o‘zgartirish** qobiliyatidir.

R. Sternbergning triarxik (triarxicheskiy intellekt) nazariyasiga ko‘ra, intellektni uchta o‘zaro bog‘liq komponentga bo‘ladi: *Analitik intellekt — muammolarni tahlil qilish; Ijodiy intellekt — yangi g‘oyalar yaratish; Adaptiv (amaliy) intellekt — bilimni amaliy sharoitlarda qo‘llash. Texnik tafakkur aynan ushbu uch komponentning birligiga asoslanadi.* Nazariyaning umumiy g‘oyasi: *“Aqli inson — bu bilimni to‘plash emas, balki uni to‘g‘ri joyda, to‘g‘ri paytda qo‘llay olgan kishidir.”* Muhandis yoki texnik mutaxassis yangi vaziyatlarda o‘z bilimni moslashtira olish orqali samaradorlikka erishadi [1]. Masalan, texnik loyiha jarayonida yuzaga kelgan kutilmagan nosozlikni bartaraf etish uchun inson nafaqat analitik fikr yuritadi, balki adaptiv tafakkur yordamida mavjud bilimni yangi kontekstga ko‘chiradi. **L.S.Vygotskiy (1978)** ijtimoiy o‘rganish nazariyasida intellektual rivojlanishning manbai insonlararo muloqot ekanligini ta’kidlaydi. Texnik qobiliyatlar ham ko‘p hollarda **kooperativ o‘rganish, usta-shogird modeli, guruhiy ijodkorlik** orqali shakllanadi [3]. Shuningdek, **A. Bandura (1977)** ijtimoiy o‘rganish nazariyasiga ko‘ra, inson boshqalarning faoliyatini kuzatib, ularning xatti-harakatlarini o‘zlashtiradi. Texnik faoliyatda bu model – muhandislik jarayonlaridagi kuzatuv, simulyatsiya va tajriba orqali o‘rganishda yaqqol ko‘rinadi.

III. Natijalar

Texnik qobiliyatning psixologik mexanizmlari

Texnik qobiliyatlar shakllanishida quyidagi psixologik mexanizmlar muhim:

Mexanizm	Izoh
Refleksiya	O‘z xatti-harakatini tahlil qilish, xatolardan saboq olish.
Kognitiv moslashuv	Yangi sharoitda bilimni qayta ishlash va qo‘llash.
Ijodiy tafakkur	Innovatsion g‘oya va konstruktsiyalar yaratish.
Motivatsiya	Texnik muammolarni hal etishga ichki ehtiyoj.

Masalan, **H. Gardner (1983)** ko‘p intellekt nazariyasida “muhandislik tafakkuri”ni fazoviy va mantiqiy intellekt uyg‘unligi deb ta’riflagan [4].

Ijtimoiy-psixologik omillar

Ijtimoiy muhit shaxsning texnik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun psixologik rag‘bat manbai hisoblanadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Ta’lim muassasining innovatsion muhiti;**
- **Hamkorlik va raqobat muvozanati;**
- **Rahbar va ustozlarning qo‘llab-quvvatlashi;**
- **Oila va jamiyatning texnik faoliyatga munosabati.**

Masalan, **E. Claparède** ta’lim jarayonida amaliy faoliyat va motivatsiyani uyg‘unlashtirish texnik tafakkurni shakllantirishda muhim omil ekanini ta’kidlaydi [5].

IV. Muhokama

Adaptiv intellekt va ijtimoiy muhitning o‘zaro ta’siri

Adaptiv intellekt shaxsning texnik muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkonini beradi, ijtimoiy muhit esa bu imkoniyatlarni kengaytiradi. Quyidagi ketma-ketlik ushbu o‘zaro ta’simi ifodalaydi:

Ijtimoiy muhit → Adaptiv intellekt rivoji → Texnik qobiliyatlar samaradorligi

Qo‘llab-quvvatlash ← Tajriba almashinuvi ← Innovatsion tafakkur

V. Xulosa

Shunday qilib, texnik qobiliyatlar insonning intellektual, ijtimoiy va emotsional imkoniyatlari uyg'unligida shakllanadi. Adaptiv intellekt — bilimni moslashuvchan qo'llash; Ijtimoiy muhit esa — bu qobiliyatlarni shakllantirish va qo'llash uchun psixologik maydon yaratadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida texnik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun adaptiv fikrlash, kreativ muhit va ijtimoiy o'zaro hamkorlikka asoslangan yondashuvlar joriy etilishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sternberg, R. (1985). *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. Cambridge University Press.
2. Piaget, J. (1972). *Psychology and Pedagogy*. Viking Press.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
4. Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.
5. Claparède, É. (1911). *L'éducation fonctionnelle*. Genève.
6. Toshpulatov, R. X. (2020). *Oliy ta'lim psixologiyasi*. T.: Fan va texnologiya.
7. Karimova, V. M. (2019). *Ijtimoiy psixologiya asoslari*. T.: O'zbekiston Milliy universiteti.